

Partnerships sane

Versione 1.0

**Guida su
come fare**

COLLABORAZIONE ATTIVA E LAVORO INSIEME

Questa “Guida su come fare” identifica alcuni degli insegnamenti chiave di LIAISON che possono aiutare a migliorare la qualità della collaborazione, della comunicazione e del coordinamento nei partenariati multi-attore.

Il progetto multi-attore **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha studiato i modi per accelerare l'innovazione nell'agricoltura, nella silvicoltura e nei settori correlati lavorando in partnership con altri.

I partenariati dinamici e attivi stimolano scambi significativi e proattivi. Un fattore comune di successo di tali partenariati è il senso genuino di coinvolgimento e incoraggiamento sperimentato dai partecipanti. I partenariati di successo, quindi, devono avere una buona comprensione dei metodi partecipativi per facilitare gli scambi tra le persone e per riconoscere e valorizzare le differenze e le diversità di tutti i membri del consorzio. Questa guida esplora le competenze e le considerazioni per un coordinamento efficace al fine di costruire la fiducia e realizzare progetti di co-innovazione di successo.

CO-CREAZIONE EFFICACE

Cosa si richiede a un buon leader per i progetti di co-innovazione?

Un leader efficace è una “forza motrice” chiave per coordinare un partenariato multi-attore. La **GUIDA “Unirsi”** di LIAISON ha identificato le abilità e le competenze necessarie a chi guida un progetto multi-attore. Queste includevano sia le competenze tecniche che quelle funzionali “soft” (necessarie per lavorare efficacemente in partenariato), così come la capacità sia di condurre e guidare i partner, sia di impegnarsi e comunicare con un pubblico diverso.

Oltre a queste competenze, è anche importante che il leader (sia esso un individuo o un team di coordinamento) incarni i modi di lavorare che la partnership vuole promuovere. Questo include

- Entusiasmo e fiducia nel processo di co-innovazione
- Apertura e accoglienza di punti di vista diversi
- Curiosità e buon senso dell'umorismo
- Motivazione e capacità di godere di una varietà di ambienti di lavoro

- Incoraggiare la comunicazione e la collaborazione trasparente e inclusiva
- Affrontare efficacemente e positivamente i disaccordi, con una mentalità orientata alla soluzione
- Partecipare con piacere agli incontri e passare del tempo con i membri del consorzio
- Saper delegare e condividere la gestione ed il
- Coordinamento delle attività

Come evitare di farsi prendere dalla gestione quotidiana del progetto?

È responsabilità del coordinatore monitorare e mantenere il partenariato sulla buona strada. Attraverso una gestione efficace delle attività del gruppo il coordinatore può assicurare che gli obiettivi del progetto siano raggiunti.

La gestione del progetto coinvolge processi complessi, dalla pianificazione, organizzazione, gestione e controllo, al budgeting, monitoraggio, test e implementazione. Mantenere la supervisione dell'intero processo è essenziale per assicurarsi che tutti i partner abbiano chiari i loro ruoli e responsabilità, così come chi deve rispondere di cosa.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una visione condivisa, vedere la **BUONA PIANIFICAZIONE: Guida su come fare.**

Quanto il coordinamento efficace è il risultato della facilitazione di esperti?

I progetti di co-innovazione richiedono una leadership e una facilitazione efficace per ottenere il meglio da tutti. È un lavoro di squadra. La facilitazione può aiutare a garantire l'impegno, la consultazione e l'incoraggiamento per assicurarsi che tutti siano attivamente coinvolti e contribuiscano pienamente al processo di co-innovazione del gruppo. La facilitazione può essere definita molto generalmente come “l'atto di aiutare gli altri ad attuare un processo senza essere coinvolti nel processo stesso”. Tuttavia, LIAISON ha identificato che

i compiti e le abilità di facilitazione coinvolti variano notevolmente da gruppo a gruppo. Le abilità di facilitazione richieste per lavorare a un'iniziativa a breve termine guidata da un agricoltore sono diverse da quelle necessarie per coordinare un progetto a lungo termine con partner internazionali.

Per ulteriori indicazioni sulla facilitazione efficace per i progetti di co-innovazione, vedere il **MANUALE LIAISON** sui metodi partecipativi nelle iniziative di co-innovazione.

COME LAVORARE INSIEME

Quali fattori aiutano a massimizzare il successo delle partnership di co-innovazione?

Attraverso la sua analisi, LIAISON ha identificato una serie di fattori di successo che aiutano ad ottenere una collaborazione efficace e partenariati multi-attore ben funzionanti:

Figura 1 Fattori di successo LIAISON per una collaborazione efficace

Per formare un partenariato multi-attore che lavori bene insieme, il coordinatore (così come i task leader) ha bisogno di promuovere la fiducia in tutto il partenariato e di considerare tutti come chiave per il successo del gruppo. Devono reclutare e coinvolgere partner con competenze, comportamenti e alti livelli di intelligenza emotiva necessari al gruppo, così come forgiare uno spirito di collaborazione e un buon lavoro di squadra.

Il coordinatore del progetto e i team leaders devono essere consapevoli del fatto che non possono fare tutto da soli e devono essere disposti a delegare attività specifiche ad altri partner. Un risultato benefico della delega costruttiva è che può essere un modo efficace

per conoscere ogni membro del partenariato, valorizzare e riconoscere i loro punti di forza, condividere le conoscenze e aiutare gli altri a svilupparsi lungo il percorso.

Come si può ottenere efficacemente la fiducia all'interno di una partnership?

Le seguenti azioni possono essere utilizzate come parte di una strategia per promuovere la fiducia e sostenere modi efficaci per lavorare insieme in un partenariato:

- Stabilire un'atmosfera aperta e amichevole
- Coinvolgere i futuri utenti della soluzione innovativa in tutto il processo di sviluppo
- Ascoltare e raccogliere input e intuizioni durante il progetto di innovazione
- Generare uno spazio aperto per il dialogo dove tutti possono esprimere i loro bisogni senza paura
- Incoraggiare tutti i partecipanti a vedersi come colleghi piuttosto che come concorrenti
- Creare una vicinanza sociale e spaziale per promuovere la familiarità tra i partecipanti
- Organizzare workshop successivi e visite sul campo dove tutti possono scambiare esperienze

Con tutti questi fattori in atto si può creare una partnership forte ed efficace.

STRUMENTI DI LIAISON

Snowball method – aiuta i gruppi a costruire la conoscenza e gli accordi gradualmente, iniziando con l'impegno di piccoli gruppi che, alla fine del processo, risultano in accordi a livello di squadra.

Ci sono fattori particolari che migliorano le partnership di co-innovazione?

Il modo in cui una partnership lavora insieme e le caratteristiche degli individui coinvolti possono avere un impatto considerevole su ciò che il gruppo raggiunge. LIAISON ha scoperto che le seguenti caratteristiche e modi di lavorare possono contribuire a una collaborazione di successo nei processi di innovazione:

- **Caratteristiche personali e capacità** dell'individuo o del team che guida il processo di co-creazione: questo può fare una grande differenza (sia positiva che negativa) nella qualità del processo di innovazione e dei suoi risultati
- La co-innovazione è migliore/più veloce quando la collaborazione è **iniziata da persone che saranno gli**

utilizzatori dell'innovazione perché:

(a) la co-innovazione è comunemente il risultato di un chiaro “bisogno”/“motivazione” per lavorare insieme;

(b) se la **motivazione** non è solo legata al bisogno – la “**volontà di riuscire**” è anche un fattore importante per assicurare un partenariato sano e creativo; e

(c) alcuni membri nei partenariati per l'innovazione sono più **orientati ai risultati** di altri e tenderanno a spingere/tirare il processo più rapidamente

- **Le relazioni esistenti** tra i partner prima del progetto. Più i partecipanti si conoscono in anticipo – e specialmente quando c'è una storia di buoni rapporti di lavoro – più fiducia ci sarà all'interno del gruppo e più i membri saranno pronti a correre dei rischi insieme
- **La chiarezza della comunicazione** tra le persone che lavorano insieme, specialmente quando si tratta di come organizzeranno il lavoro, è essenziale per una co-innovazione efficace. Più specificamente, è molto utile per:
 - (a) concordare “chiare regole d'ingaggio” che vengono stabilite prima di iniziare
 - (b) garantire che queste “regole” siano seguite in modo coerente e trasparente
 - (c) stabilire un protocollo chiaro per il rispetto delle regole fin dall'inizio del progetto.

Incontri frequenti (di persona o online) aiutano a mantenere l'energia di un gruppo, così come le visite sul campo, che possono essere utili per motivare e ispirare la partecipazione. Trovare opportunità per cercare idee dall'esterno del gruppo per “fertilizzare” o “stimolare” il processo di co-innovazione, come le “visite di scambio” tra progetti o paesi, può essere efficace per ottenere scambi peer-to-peer e può essere molto utile per promuovere la creatività.

La crisi dovuta al Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla capacità dei partenariati di riunirsi in modi più familiari e collaudati. Le restrizioni sui viaggi e sugli incontri pubblici/privati hanno portato a cambiamenti significativi nei modi in cui i gruppi potevano lavorare insieme. Mentre alcune attività all'aperto, come ad esempio le prove in azienda, erano ancora fattibili, la maggior parte dei partenariati multi-attore hanno dovuto adattarsi a collaborare quasi interamente in modo virtuale. Il pieno impatto che questo diverso modo di lavorare ha avuto deve ancora essere valutato. È probabile che ci siano stati vantaggi per quanto riguarda l'efficienza e l'impegno dei membri del gruppo e dei portatori di interesse esterni, ma anche molti svantaggi.

Come si può creare una cultura della condivisione e della cooperazione?

È stato dimostrato che creare una cultura della condivisione e della cooperazione porta numerosi benefici ai partenariati multi-attore. Questo può essere raggiunto in diversi modi:

- **Creare uno spazio** per lo scambio – fornire opzioni e tempi diversi per condividere e lavorare insieme a diversi livelli. Più varia è la gamma di partecipanti nel gruppo, più queste istanze sono vitali per promuovere la cooperazione e costruire la coesione del gruppo. Tuttavia, questo ha bisogno di una buona facilitazione per essere efficace.
- Incoraggiare il più possibile **gli scambi diretti**, poiché questo aiuta a abbattere le barriere e ad accelerare l'attività in tutto il partenariato.
- **Lavorare insieme** per concordare il modo in cui vengono prese le decisioni e tenere questi accordi continuamente sotto controllo per valutarne l'adeguatezza.
- Essere chiari su quando **la delega** è necessaria se le cose non stanno procedendo secondo il piano del gruppo; ed essere espliciti sull'assegnazione delle responsabilità

Ognuno in una partnership per l'innovazione ha qualcosa di prezioso da portare al progetto, ed è importante che ogni membro capisca i contributi unici che tutti gli individui portano. Anche quando queste informazioni sono chiare, si dovrebbe prestare particolare attenzione ad affrontare le differenze sul modo di lavorare di ogni membro. Quando le discipline professionali variano, per esempio ricercatori e agricoltori, prendete tempo per considerare i modi migliori per lavorare insieme fin dall'inizio. Per esempio, stare in azienda può essere più comodo per gli agricoltori, ma i ricercatori potrebbero avere scarsa familiarità con i ritmi di un'azienda agricola e questo potrebbe disturbare la loro capacità di lavorare efficacemente. Per i progetti multinazionali è anche importante tenere conto dei diversi fusi orari quando ci si incontra virtualmente.

Cosa può ostacolare il processo di co-innovazione?

Per quanto ogni partenariato si sforzi di lavorare insieme nel modo più efficace possibile, ci vogliono duro lavoro, determinazione e apertura per affrontare i problemi quando si presentano. I partenariati multi-attore possono sperimentare una serie di sfide lungo il percorso, in particolare nei momenti di stress quando le scadenze sono vicine o il progetto affronta delle difficoltà. Tali comportamenti possono includere:

- **Giochi di potere** – abuso di potere, presa di potere o formazione di cricche
- **Atteggiamenti negativi** che ostacolano il progresso dell'attività
- **Mancanza di riconoscimento** – ignorare gli altri, escludere certi membri del gruppo
- **Insulti verbali**
- **Comunicazione esclusiva** – che porta a conflitti o persone che vengono lasciate fuori dalle discussioni

Affrontare proattivamente questi problemi quando si presentano è il modo migliore per risolverli:

- **Aumentare la consapevolezza** – essere chiari con tutti i partner su come e con chi sollevare preoccupazioni o reclami
- **Utilizzare le competenze e l'esperienza** all'interno del gruppo per ricordare a tutti il valore di essere aperti e condividere i problemi quando si presentano
- **Creare uno spazio neutro o sicuro** con un processo chiaro per sollevare qualsiasi preoccupazione
- **Assegnare ruoli** ai membri del gruppo su questioni come il genere e l'uguaglianza, per fornire supporto e guida a tutti gli interessati

La risoluzione rapida ed efficace dei conflitti può essere supportata da un aiuto esterno per mediare e risolvere i problemi. Ogni gruppo che pianifica di lavorare insieme dovrebbe essere aperto alla possibilità che sorgano conflitti in qualsiasi momento e discutere all'inizio di come questi saranno affrontati, poiché rappresentano un rischio significativo. Essere chiari sui processi di risoluzione dei problemi da seguire come parte di un accordo formale o scritto sui modi di lavorare insieme può aiutare.

Tutte le partnership dovrebbero avere una struttura di governance formale?

Ci sono pro e contro nell'adozione di strutture di governance molto formalizzate per i progetti multi-attore. In definitiva, se un partenariato ha bisogno di adottare una struttura di governance formale dipenderà dal grado in cui questo è un requisito associato al finanziamento del progetto. Non si dovrebbe dare per scontato che più grande è il progetto, più formalizzata dovrebbe essere la struttura di governance. C'è lo spazio per vari gradi di formalizzazione nei progetti di co-innovazione di qualsiasi dimensione in cui c'è la necessità di mantenere tutti i membri nella stessa direzione e allo stesso tempo. Questa necessità deve essere comunicata e compresa, e tutti i membri del gruppo dovrebbero essere a proprio agio con essa e non averne paura.

Nella fase di costituzione di qualsiasi partnership

multi-attore, è importante essere chiari sui modi di lavorare insieme e prendersi il tempo necessario per valutare adeguatamente le opportunità per farlo. La capacità del gruppo di collaborare attivamente dipenderà dall'essere aperti e realistici su ciò che sarà necessario fin dall'inizio; e risulterà dall'aver la fiducia e le strutture in atto per valutare periodicamente, rivedere o identificare quando le cose devono cambiare e concordare insieme come saranno modificate.

Per saperne di più sulla gestione delle fasi di pianificazione, si veda la **BUONA PIANIFICAZIONE: Guida su come fare.**

I progetti di co-innovazione hanno bisogno di un piano d'azione?

Si raccomanda ai partenariati di sviluppare un chiaro piano d'azione con tutti i compiti del progetto assegnati ai giusti membri del gruppo. Questo aiuta a mantenere tutti in pista e fornisce chiarezza su chi sta facendo cosa e quando, rendendo così il ruolo del coordinatore più semplice ed efficace. Le difficoltà possono sorgere quando le cose non vanno secondo i piani e ci dovrebbe essere sempre un certo margine di flessibilità per modificare e aggiustare i processi di co-innovazione a seconda del cambiamento delle esigenze e del contesto.

I collaboratori alla co-innovazione dovrebbero sempre essere preparati ad affrontare situazioni sfortunate all'interno del gruppo, con i finanziatori o anche con il più ampio gruppo di persone interessate al progetto di innovazione. Il trucco è non perdere tempo prezioso, e invece affrontare il problema e mettere in atto i cambiamenti richiesti, delegando questi nuovi compiti ai membri del gruppo che hanno le caratteristiche necessarie per portare avanti l'attività. Avere un accurato piano di gestione del rischio può anche essere uno strumento utile per le partnership di co-innovazione.

L'intero partenariato può essere coinvolto nel processo decisionale?

Una serie di metodi partecipativi può essere adottata per aiutare tutti ad essere attivamente coinvolti nel progetto di co-innovazione. Lavorare con questi metodi aiuta anche a garantire che le decisioni prese dalla partnership riflettano pienamente le diverse opinioni di tutti i membri. Il coordinatore può ancora prendere il comando quando deve essere presa una decisione, ma questo può avvenire in consultazione con gli altri membri del gruppo, e in un modo che sia chiaro e trasparente con una comunicazione efficace per tutti.

Bisogna fare attenzione a chiarire completamente il processo decisionale all'interno del partenariato, in particolare per i membri che sono nuovi all'approccio partecipativo. L'adattamento a queste nuove condizioni richiede pazienza e perseveranza da parte di tutte le persone coinvolte.

Vedere il **MANUALE LIAISON** sui metodi partecipativi nelle iniziative di co-innovazione.

Cosa succede se nel progetto domina il tecnicismo?

Un certo numero di studi di caso LIAISON ha evidenziato quanto possa essere impegnativo usare un linguaggio tecnico in modo appropriato ed efficace. Un partenariato multi-attore, per sua stessa natura, coinvolgerà individui con formazione e discipline molto diverse. Anche se sono impegnati a raggiungere lo stesso obiettivo, il gergo utilizzato può rendere difficile lavorare insieme.

Si raccomanda di evidenziare questo potenziale problema all'interno della partnership fin dall'inizio. Tutti i partner dovrebbero riconoscere e capire che non tutti conoscono certi termini tecnici o pratiche che vengono discusse e utilizzate. Pertanto, i partecipanti dovrebbero cercare di semplificare il modo in cui comunicano e tutti dovrebbero avere la tranquillità di chiedere chiarimenti. Per esempio, gli agricoltori possono diventare molto tecnici riguardo alle loro pratiche, i ricercatori spesso non riescono a rendere i risultati scientifici leggibili per un pubblico più ampio, e gli attori della catena del valore possono concentrarsi sulle loro pratiche commerciali o sui bisogni dei clienti che non sempre possono essere compresi dagli altri partner.

CO-CREAZIONE EFFICACE

Qual è il modo migliore per gestire le differenze tra le parti interessate?

Nei partenariati multi-attore ci sono una serie di modi in cui i partecipanti differiscono, sia in termini di esperienze personali o professionali, sia come risultato dell'interesse che hanno nei risultati del progetto. Il primo passo per cooperare efficacemente per sviluppare insieme soluzioni innovative è riconoscere queste differenze e affrontarle.

Per i progetti multi-attore che lavorano con gli agricoltori, per esempio, ci sono molti aspetti pratici specifici che devono essere presi in considerazione. Queste possono verificarsi quando le attività di ricerca vengono svolte in azienda, o quando l'obiettivo comune è quello di creare una nuova opportunità commerciale.

Un'altra area in cui i ricercatori e gli agricoltori possono differire è per quanto riguarda la durata dei compiti. I ricercatori lavorano spesso su progetti pluriennali con obiettivi a lungo termine, mentre gli agricoltori possono essere vincolati alle esigenze della stagione di crescita o dalla vita di un animale. Queste differenze di mentalità e esigenze possono avere un impatto sul programma del progetto e sui modi di lavorare insieme.

“A volte è difficile far combaciare due “mondi” molto diversi o organizzazioni orientate al ricercatore e all'imprenditore: linguaggio diverso, modelli di business diversi, visione diversa della proprietà intellettuale... per poter co-creare con successo, questi due mondi devono essere allineati e creare apertura”. Citazione di un partecipante a LIAISON.

Nei partenariati multi-attore le differenze culturali possono presentarsi in una serie di modi. Ci possono essere differenze culturali all'interno di un gruppo di agricoltori in termini di tipo di aziende che conducono, differenze nel loro interesse a impegnarsi più direttamente con la catena di approvvigionamento, così come variazioni tra gli agricoltori più tradizionali e quelli pionieri. Il successo nell'impegnarsi con gli agricoltori può essere legato a quanto bene sono stati collegati e coinvolti in reti al di là della zona locale. Prendersi del tempo per capire quanta esperienza precedente hanno avuto lavorando con gli altri, e la loro propensione e la spinta a farsi coinvolgere in nuovi modi di lavorare, può aiutare a identificare i modi migliori per collaborare.

STRUMENTI DI LIAISON

Empowerment Appraisal – usato per autovalutare quanto un attore sia autorizzato in un processo di innovazione interattiva, e per intraprendere azioni per migliorare la partecipazione autorizzata

Gender Appraisal – aiuta a valutare la presenza di pregiudizi e a sostenere una partecipazione autorevole e diversificata

Satisfaction Survey (internal) – utile per determinare il livello di soddisfazione degli attori di un'iniziativa

Appraisal of Group Dynamics – valuta la fiducia, la disponibilità a condividere informazioni e il benessere sociale generale in un contesto di gruppo

Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-Based Cooperation – identifica le norme riconosciute dai diversi attori e aiuta a stabilire regole di base per aiutare il gruppo a lavorare insieme

LIAISON ha identificato che ci possono essere anche variazioni regionali nella capacità e nella volontà dei partenariati multi-attore di co-innovare. Per esempio, le discussioni con i professionisti della regione mediterranea hanno condiviso come i seguenti fattori abbiano portato a limitazioni nella co-innovazione e nel trasferimento di conoscenze:

- una limitata cultura dell'imprenditorialità
- sfida a mobilitare attori con le necessarie competenze "soft" per lavorare efficacemente in partenariato
- struttura di supporto limitata per supportare gli agricoltori a lavorare insieme
- frammentate opportunità di scambio di conoscenze nelle aree rurali.

Per gli operatori dell'Europa nord-occidentale, dove c'è già una forte tradizione di cooperazione tra agricoltori e forestali e comunità diverse, LIAISON ha evidenziato che è meno impegnativo unirsi intorno a un'idea e un obiettivo condivisi.

La mancanza di un ambiente favorevole ed efficace può essere una grande sfida per avviare progetti di co-innovazione e avere successo. Questa differenza si amplifica ulteriormente quando si lavora in gruppi multinazionali.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Qual è il modo migliore per gestire e adattarsi al cambiamento?

Il monitoraggio riflessivo è un approccio importante da usare nei progetti di co-innovazione. È vitale per capire i modi in cui i partenariati multi-attore lavorano insieme per fornire, adattare e sviluppare le attività.

Favorire un certo grado di versatilità e di adattamento permette alla partnership di risolvere i problemi man mano che si presentano e permette ai partner di adattare la metodologia di co-innovazione che hanno adottato.

I gruppi devono essere preparati a adattarsi a condizioni mutevoli, sia interne che esterne al progetto. L'impatto delle condizioni e delle pressioni della vita reale, come le risorse finanziarie, i limiti di tempo, l'aiuto disponibile, le capacità e le competenze ecc. possono interrompere un partenariato ben funzionante. Tuttavia, mantenere un'auto-osservazione costante e proattiva non è sempre possibile, quindi è importante essere pragmatici mentre si monitorano i progressi verso le scadenze concordate, gli indicatori di performance (i Key Performance Indicators (KPI)) e i risultati.

Ci sono strumenti che possono aiutare a misurare e monitorare quanto efficacemente una partnership stia lavorando insieme?

LIAISON ha sviluppato un Tool Box interattivo che contiene una serie di strumenti e metodi che possono essere utilizzati e adattati dai gruppi per monitorare e valutare le loro prestazioni. Questi possono essere adottati in momenti chiave e pianificati per tutta la durata dell'attività o come attività una tantum all'inizio.

A PROPOSITO DELLE “GUIDE SU COME FARE” DI LIAISON

LIAISON sviluppato cinque guide su come fare per sostenere i professionisti che partecipano alle iniziative di co-innovazione. Ai fini di queste guide, un “operatore” è qualsiasi attore che cerca di prendere parte o fornire supporto diretto ai partner in iniziative o progetti di cooperazione che innovano attraverso un processo partecipativo.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) è un progetto multi-attore che è stato finanziato all'interno del PEI Agri, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 con l'obiettivo di promuovere un'agricoltura e una silvicoltura competitive e sostenibili che “ottengono di più e meglio con meno”.

L'approccio interattivo dell'innovazione riunisce una gamma diversificata di attori pubblici e privati dell'innovazione (agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese, ONG ecc.) con conoscenze ed esperienze complementari per valutare, raccogliere, co-creare e diffondere soluzioni pratiche alle esigenze reali degli agricoltori e dei silvicoltori. Questi bisogni sono guidati da, e derivati da, le reali opportunità e sfide quotidiane affrontate da agricoltori, forestali e imprese rurali. Le innovazioni generate attraverso un approccio interattivo possono fornire soluzioni che sono ben adattate alle circostanze e che sono più facili da attuare.

LIAISON ha realizzato un manuale sui metodi partecipativi per le iniziative di co-innovazione, oltre a un Tool Box di strumenti di valutazione e di valutazione dell'impatto.

Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo generale. I lettori sono invitati a controllare qualsiasi informazione rispetto ai regolamenti o ai modi di lavorare nella loro zona. L'utilizzo delle informazioni contenute in questa guida avviene sotto la vostra responsabilità.

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito del grant agreement n. 773418. La responsabilità delle informazioni e dei punti di vista esposti in questo documento è interamente degli autori.

Unirsi

Buona pianificazione

Partnerships sane

Partnerships connesse

Raggiungere l'impatto

Queste guide evidenziano ciò che abbiamo imparato dalle attività e dalla raccolta di dati di LIAISON. L'obiettivo è quello di aiutare tutti coloro che le utilizzano a migliorare il modo in cui co-innovano in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale.

La guida **PARTNERSHIPS SANE** è stata scritta da Helen Aldis, Ana Allamand e Simone Osborn con i contributi di Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen ed Eleonore Pommier. Un ringraziamento va anche ai partner del progetto LIAISON che hanno sviluppato i casi studio citati in questa guida.

